

УДК 681.2.088

DOI 10.5281/zenodo.14916877

Научная статья

КОРРЕКТИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЯ

CORRECTION OF DYNAMIC MEASUREMENT ERRORS BASED ON PID REGULATION

ЛЫСОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА,

доцент,

*Южно-Уральский государственный университет (национальный
исследовательский университет).*

ПАШНИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

старший преподаватель,

*Южно-Уральский государственный университет (национальный
исследовательский университет).*

LYSOVA ALENA ALEKSANDROVNA,

Associate professor,

South Ural State University (National Research University).

PASHNIN SERGEY VLADIMIROVICH,

Senior lecturer,

South Ural State University (National Research University).

В статье осуществляется разработка алгоритма коррекции погрешностей динамических измерений, включающего в себя ПИД-регулирование, которое позволяет уменьшить погрешности, возникающие вследствие инерционности датчика и воздействия шумов. В работе рассматривается модель динамической измерительной системы, базирующейся на модели датчика первого порядка, с учетом аддитивного шума на выходе датчика и дополнительным каналом оценки динамической погрешности. Приводится новый алгоритм на основе использования ПИД-регулирования и выполнен численный эксперимент по оценке погрешности динамических измерений. В качестве корректирующего устройства используется ПИД-регулятор (пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор, изменение коэффициентов которого позволяет оказывать воздействие на переходный процесс. Реализуется нетипичная задача регулятора по восстановлению неизвестного входного сигнала по известному выходному. Осуществляется управление динамическим процессом с целью повышения качества системы и ее точности. Создается канал оценки динамической погрешности для настройки параметров измерительной системы и оценки погрешности.

The article develops an algorithm for correcting errors in dynamic measurements, including PID control, which reduces errors caused by sensor inertia and noise exposure. The paper considers a model of a dynamic measuring system based on a first-order sensor model, taking into account additive noise at the sensor output and an additional channel for estimating dynamic error. A new algorithm based on the use of PID control is presented and a numerical experiment is performed to estimate the error of dynamic measurements. A PID controller is used as a correction device (proportional-integral-differential controller, changing the coefficients of which allows influencing the transient process. The atypical task of the regulator is to restore an unknown input signal from a known output signal. Dynamic process control is implemented

in order to improve the quality of the system and its accuracy. A dynamic error estimation channel is being created to adjust the parameters of the measuring system and estimate the error.

Ключевые слова: динамические измерения, динамические погрешности, ПИД-регулятор, алгоритм коррекции погрешностей, физические величины.

Key words: dynamic measurements, dynamic errors, PID controller, error correction algorithm, physical quantities.

Динамические измерения необходимы и востребованы в разнообразных областях техники и исследований. Повышая эффективность технологических процессов, проводя испытания при создании новых технических изобретений, научные исследования часто требуют измерения быстро изменяющихся во времени физических величин. На практике часто случаются резкие нарастания давления, ударные ускорения, быстрые изменения скорости движения объектов и изменения положения в пространстве. Кроме того, такие воздействия являются важными для комплексного тестирования новых образцов оборудования. В этих и многих других случаях измерения вместо оценки реального сигнала, фиксируемого измерительным прибором, выходной сигнал измерительной системы является динамически искаженным и значительно отличается от исходного сигнала по амплитудным и временным параметрам.

Динамические измерения характеризуются динамической ошибкой, которая вызвана инерционной составляющей датчика и случайным шумовым воздействием, влияющим на его выходной сигнал. Возникающая часть ошибки измерения образует весомую долю суммарной ошибки. Воздействуя актуальными вычислительными устройствами на измерительные системы (ИС) и испытательные комплексы, применяя математическую обработку к выходным данным датчиков, пользователь способен увеличить точность оценки итоговых замеров [1]. Измерять динамическую погрешность и проводить мероприятия для ее коррекции возможно прямо во время процедуры измерения – эти возможности открылись благодаря разработанным специализированным ПО и применению облачных вычислений с использованием суперкомпьютеров. Применение этих методов позволяет увеличивать эффективность тестирования, при этом нет необходимости модифицировать конструкцию измерительного устройства, в этом отражается практическая значимость рассматриваемого вопроса [2].

Для задач в области измерения возможно применять методы из других дисциплин, таких как теория автоматического управления. Применение методов позволяет регулировать измерительный процесс с целью коррекции динамической погрешности результата измерения, кроме того, появляется возможность осуществить восстановление неизвестного входного сигнала, поступающего на вход ИС. Для реализации этого подхода была построена модель системы, состоящая из модели датчика, имитирующего входной сигнал, корректирующего устройства для восстановления неизвестного сигнала, а также блока оценки погрешностей.

Для исправления характера работы измерительного прибора можно использовать вычислительные преобразователи [3]. Если вычислительное устройство уже находится в системе измерения, то коррекция проводится алгоритмическими методами с помощью программного обеспечения. Динамическая ошибка зависит от постоянных времени ИП, а также скорости изменения измеряемой величины и может корректироваться аппаратными и программными методами. Использование аппаратных методов связано с решением многих проблем. Уменьшение динамической ошибки за счет уменьшения постоянной времени источника питания обычно снижает его надежность и долговременную стабильность. Кроме того, снижение тепловой инерции интегральной схемы связано со значительными технологическими трудностями. В связи с этим все более распространенным становится динамическое исправ-

ление ошибок программными методами [4].

Проблема восстановления входных сигналов измерительных систем занимает одно из ключевых мест во многих областях техники. Она формируется в динамических измерениях, в радарх, теории распознавания изображений, теории коммуникации и т.д. Есть два подхода к решению этой проблемы. Первое, априори, заключается в том, что за счет совершенствования конструкции измерительных систем достигаются минимальные искажения в системе приема сигнала; второй, позже, основан на алгоритмах восстановления входного сигнала из выходного сигнала. Разработка таких алгоритмов сводится к идеальному устройству. В данной работе используется второй подход, основанный на алгоритмических методах идентификации динамических систем.

Метод воспроизведения входного сигнала посредством аппаратной коррекции заключается в обработке выходного сигнала динамических систем корректирующим устройством (КУ), на выходе которого будет наблюдаться входной сигнал измерительной системы. Для обработки выходного сигнала предлагается использовать корректирующее устройство, реализация которого может быть как аппаратной, так и программной [5; 6]. В работе будет использован программный метод решения задачи исправления и оценки динамической погрешности.

В работе в качестве объекта исследования используется термопреобразователь с передаточной функцией первого порядка, в простейшем виде:

$$W_a(p) = \frac{1}{T_d n + 1},$$

где T_d – постоянная времени датчика.

Для улучшения динамических свойств первичных преобразователей чаще всего применяются последовательные корректирующие звенья. Исследование эффекта коррекции удобно провести, пользуясь понятием передаточной функции [7]. Для восстановления исходного вида сигнала, повышения быстродействия системы и уменьшения влияния искажений, вносимых измерительным устройством в измерительной системе, необходимо использовать корректирующее устройство. В качестве корректирующего устройства используется ПИД-регулятор (пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор), изменение коэффициентов которого позволяет оказывать воздействие на переходный процесс. Чем быстрее выходной сигнал будет отклоняться от измеряемого значения, тем сильнее будет противодействие регулятора.

Изучение влияния ряда параметров микросистемного акселерометра на показатели качества является актуальной задачей. Даже если режимы работы МЭМС-акселерометров одинаковы и при выпуске они сами имеют одинаковые номинальные параметры и выходные характеристики, независимо от этого они могут иметь разные коэффициенты старения элементов, а это приводит к тому, что ряд однородных датчиков со временем становится неоднородным, появляются различия в «постоянных времени» и, наконец, в «нулевом» сигнале, пороге чувствительности, передаточном числе, времени прохождения, перебега и других важных характеристиках. Также сами условия работы чрезвычайно разнообразны и по этой причине создаются условия для неравномерного изменения технических характеристик и параметров, для их отклонения от номинальных [8].

Математическая модель определяет функциональную связь между исследуемой выходной характеристикой и входными значениями (исходными параметрами). Показателем качества акселерометра является средний квадрат динамической ошибки выходного сигнала. Этот показатель можно рассчитать как теоретически, так и экспериментально. Теоретический расчет предполагает расчет интегральных зависимостей от переходной функции сту-

пенчатого датчика. В данном исследовании более эффективен экспериментальный расчет, который сводится к численному интегрированию переходной функции.

Метод восстановления входного сигнала аппаратной коррекцией основан на обработке выходного сигнала динамических систем корректирующим устройством (КУ), на выходе которого будет наблюдаться входной сигнал измерительной системы. Для обработки выходного сигнала предлагается использовать корректирующее устройство, применение которого будет осуществляться программно.

Особенность предложенного построения в модели состоит в том, что сигнал входящий в сумматор является для нас неизвестным. Выходной сигнал датчика представлен в виде гармонического сигнала блоком Sine Wave. Для объективного оценивания необходимо добавить шум к входному сигналу, на который бы реагировал реальный датчик.

Для восстановления с высокой точностью необходимо подобрать оптимальные коэффициенты для КУ [9]. Для этого необходимо воспользоваться каналом оценки, который позволит подбирать коэффициенты корректирующих устройств исходя из соображения близости выходных сигналов датчика и его модели для заданного уровня шума. Критерием близости в таком случае служит динамическая погрешность средства измерения. То есть нам необходимо добиться близости восстановленного сигнала и входного сигнала в ИС (который в реальности нам недоступен), опираясь на близость выходных сигналов, близки выходные сигналы, следовательно, близки и входные сигналы [10].

Настройка ПИД-регулятора позволила добиться повышения точности восстановления в 5 раз, но полностью восстановить сигнал применением только лишь контроллера не удалось. Чтобы убрать шумовые составляющие необходимо применить фильтры в модели системы. Для применения был выбран фильтр Чебышева.

Рис. 1. Модель системы

На рис. 1 входной гармонический сигнал U амплитудой 1 и частотой 2 рад/с; добавленное шумовое воздействие амплитудой 0,001 поступает на сумматор вместе с входным сигналом акселерометра формируя выходной сигнал из измерительной системы. В нижней части модели добавлен дополнительный канал оценивания погрешности, применение которого

возможно благодаря оцениванию истинной ошибки по входу E_u , которая нам неизвестна, с помощью оценки ее истинной ошибки E_u^* . E_u и E_u^* соответственно ошибки по выходу. Блок оценивания погрешностей позволяет судить о погрешности входного сигнала путем оценки погрешности восстановленного, чем ближе разность истинной ошибки и ее оценки к нулю, тем точнее будет восстановленный сигнал относительно неизвестного входного. Время переходного процесса 25 с.

Особенностью канала оценки является то, что сигнал E_u на самом деле недоступен, он рассчитывается как разность между восстановленным сигналом и исходным входным и служит для иллюстрации. Динамическая ошибка разность между восстановленным сигналом и исходным входным сигналом. Разность между сигналами показывает динамическую ошибку. Она близка к нулю, это говорит о высокой точности восстановления сигнала. По критерию минимума погрешности можно судить о качестве проведенной настройки системы.

Применение в схеме коррекции двух типов фильтров позволит определить влияние фильтра на динамическую погрешность и на качество восстановления сигнала. Тестовыми сигналами являются следующие сигналы: единичный ступенчатый, синусоидальный, единичный импульс. Виды шумовых воздействий: белый гауссовский шум, гармонический шум. Для каждого случая комбинации входного сигнала и шумового воздействия были подобраны оптимальные значения коэффициентов ПИД-регулятора и фильтра.

По результатам моделирования тестовых сигналов и шумовых воздействий оба фильтра показали себя хорошо, они могут использоваться в схеме корректирующего устройства. Моделирование происходило при настроенном ПИД-регуляторе и одинаковых коэффициентах фильтра, для оценки влияния типа фильтра на процесс восстановления. Для оценки динамической погрешности были рассчитаны СКО для каждого типа входных сигналов и шумов, и типов фильтра. Результат исследования представлен в таблице.

Таблица 1. Сводная таблица данных исследования

Вид входного сигнала		Тип фильтра				СКО оценки динамической погрешности по входу	Уменьшение погрешности в раз
		Фильтр Чебышева		Фильтр Гаусса			
		Коэффициент фильтра	СКО оценки динамической погрешности	Коэффициент фильтра	СКО оценки динамической погрешности		
Ступенчатый	Белый гауссовский шум	425	0,0230	425	0,0195	0,2334	11,97
	Гармонический шум	321	0,0264	321	0,0229	0,2315	10,11
Синусоидальный	Белый гауссовский шум	151	0,1809	151	0,1525	0,7082	4,64
	Гармонический шум	107	0,1722	107	0,1659	0,7096	4,28
Единичный импульс	Белый гауссовский шум	85	0,1964	85	0,1460	1,1000	7,53
	Гармонический шум	55	0,1833	55	0,1719	1,1154	6,49

Из таблицы можно увидеть, что разработанный метод коррекции и оценки погрешно-

стей динамических измерений на основе ПИД-регулирования, включающий в себя сам регулятор и КИХ фильтр работоспособен и успешно справляется с поставленными задачами: восстановлением исходного вида неизвестного входного сигнала, оценкой динамической погрешности. Также можно увидеть, что точность системы выше у корректирующего устройства, включающего в себя фильтр Гаусса. При расчёте уменьшения динамической погрешности, погрешность, по входу выраженная в СКО оценки динамической погрешности (до проведения корректирующих мер), сравнивалась с оценкой СКО истинной ошибки по входу. Удалось повысить точность минимум в 4,28 раза, максимум в 11,97.

Исходя из проделанной работы, можно сделать вывод о способности представленного метода приводить к снижению динамической составляющей погрешности. Прослеживается зависимость эффективности коррекции измерительных данных от успешности подбора коэффициентов для корректирующего устройства. После настройки ПИД-регулятора точность восстановления сигнала увеличилась в 5 раз, для коррекции влияния шумов применен фильтр Чебышева, эти действия позволили восстановить входной сигнал. Подбор параметров корректирующих устройств осуществлялся с помощью дополнительного канала оценки. Динамическая погрешность восстановленного сигнала в 4 раза меньше погрешность исходного невосстановленного. Разработанный метод успешно справился с восстановлением и оценкой погрешности сигналов различной формы и разных шумовых воздействий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Меликов А.В. Методика коррекции динамических характеристик средств измерений в режиме их эксплуатации // Вестник АГТУ. Серия «Управление, вычислительная техника и информатика». 2016. № 3. С. 115-120.
2. Rossi G.V. Toward a unified framework for static and dynamic measurements // IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) Proceedings. 2015. pp. 1516-1521.
3. Ланге П.К. Коррекция динамической погрешности измерительных преобразователя // Вестник СамГТУ. Серия «Технические науки». 2017. № 2. С. 58-65.
4. Куликовский К.Л., Ланге П.К. Коррекция динамической погрешности инерционных измерительных преобразователей с передаточной функцией второго порядка // Вестник СамГТУ. Серия «Технические науки». 2011. № 4. С. 62-68.
5. Самойлов Л.К., Киракосян С.А. Динамическая погрешность устройств восстановления сигналов в системах управления // Известия ЮФУ. 2013. С.147-152.
6. Нечаев А.С., Хуснутдинова Р.Р. Модель корректирующего звена для уменьшения динамической погрешности измерительной ячейки дифференциального сканирующего калориметра // Вестник СамГТУ. Серия «Технические науки». 2016. № 3. С. 73-77.
7. Кузнецов Ф.И. Экстраполяционный метод компенсации динамических погрешностей в модуле сбора и первичной цифровой обработке информации аналоговых датчиков// Известия ЮФУ. Технические науки. 2018. С. 190-195.
8. An Algorithm for Improving the Accuracy of Systems Measuring Parameters of Moving Objects / D. Dichev [et al.] // Metrology and Measurement Systems. Vol. 23. I. 4. 2016. pp. 555-565.
9. Маргун А.А., Фуртат И.Б. Адаптивное управление неопределенными системами в условиях измерений динамическим квантователем // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2016. Т. 59. № 7. С. 517-523.
10. Carbone P. Schoukens J., Moschitta A. Dynamic Signal Measurements Based on Quantized Data // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2017. Vol. 66. I. 2. pp. 223-233.

Поступила в редакцию: 13.01.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Лысова А.А., Пашнин С.В., 2025.